

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

ANALISIS PENGARUH *RETURN ON ASSET (ROA)*, *DEBT TO EQUITY RATIO (DER)*, DAN *ASSET GROWTH* TERHADAP *DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR)* PERUSAHAAN *PROPERTY, REAL ESTATE*, DAN *BUILDING CONSTRUCTION* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2016

*Slamet*¹, *Hidayati*², *Sumar*³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹*osyisuramutto@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Return on Asset
Debt to Equity Ratio
Asset Growth
Dividend Payout Ratio

DOI:

10.5281/zenodo.1476771

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi semua perusahaan *property, real estate*, dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016 sebanyak 64 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel perusahaan sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Analisis yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara *Return on Asset (ROA)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, dan *Asset Growth* adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 24 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return on Asset (ROA)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Asset Growth* secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)*. Dengan F-hitung lebih kecil dari F-tabel ($1,818 < 2,700$) dengan nilai probabilitas ($0,149 > 0,05$). Secara parsial *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)* dengan T-hitung lebih kecil daripada T-tabel ($0,457 < 1,986$) dengan nilai probabilitas ($0,649 > 0,05$). *Debt to Equity Ratio (DER)* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)* dengan T-hitung lebih besar daripada T-tabel ($2,236 > 1,986$) dengan probabilitas ($0,028 < 0,05$). *Asset Growth* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)* dengan T-hitung lebih kecil daripada T-tabel ($-0,742 < 1,986$) dengan probabilitas ($0,460 > 0,05$).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.